

Exposiciones orales

T3-1

MODELO DE GESTIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS

Pedro Félix Doroteo Neyra¹, George Argota Pérez²,
Javier Eduardo Hernández Muñante¹ & Martín Hamilton Wilson Huamanchumo¹

¹Facultad de Ingeniería Civil. Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. Ica, Perú.
pedro.doroteo@unica.edu.pe

²Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente “AMTAWI”. Perú.

Objetivo: describir un modelo de gestión para la acreditación de laboratorios. **Método:** el modelo de gestión consideró, cuatro ejes dinámicos de segundo orden denominados: I) proceso de la muestra, II) proceso de realización, III) proceso de seguimiento, y IV) proceso institucional. Los ejes dinámicos se correspondieron con las características de la muestra, métodos, resultados y del laboratorio. **Resultados:** cada eje dinámico presenta diversos criterios de validez para asegurar el proceso de medición específica. El primer eje dinámico de segundo orden consideró, la documentación (PNT, PNO), representatividad del muestreo, conservación de la muestra, representatividad analítica y trazabilidad. Para el segundo eje dinámico de segundo orden se consideró, la selección al ajuste del propósito, las características de desempeño, trazabilidad y recursos analíticos involucrados. Asimismo, el tercer eje dinámico de segundo orden presentó, el informe con basamento en la norma ISO 17025, monitoreo de control, tipo de mejora y requisitos del cliente mientras que, el cuarto eje dinámico de segundo orden estuvo referido a la trazabilidad documentaria, la realización profesional y su mejora, gestión de recursos y finalmente, al liderazgo institucional. **Discusión:** cada eje dinámico requirió de variables analíticas donde el diseño del modelo propuesto permitió asegurar la confiabilidad de los resultados para su acreditación. **Conclusiones:** la gestión tecnológica de laboratorios acreditados se sustentó sobre un modelo de trazabilidad para asegurar la confiabilidad de los resultados.

Palabras clave: calidad, competencia, formación educativa, responsabilidad social, servicio científico-técnico

Doi: 10.5281/zenodo.7977884

